

UIN ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

SERTIFIKAT

No. 334/Uj.14/III.1.h/PP.00.9/06/2023

Diberikan Kepada:

Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I

Sebagai:

Pemateri

Pada Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Prodi MPI UIN Antasari Banjarmasin
Dengan Kegiatan "**Workshop Penyusunan Visi Misi dan Tujuan untuk Mencapai
Akreditasi Unggul Pada Lembaga Pendidikan**" yang Diselenggarakan di Pondok
Pesantren Al-Muhajirin Antang Kabupaten Kapuas Pada Kamis, 22 Juni 2023.

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Hamdan, M.Pd

Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam

UIN Antasari Banjarmasin

Drs. H. Muhammad Yuseran, M.Pd

SURAT TUGAS

Nomor : 552 /Un.14/III.1/KP.02.3/06/2023

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Kaprodi MPI FTK UIN Antasari Nomor: 286/Un.14/III.1.h/PP.00.9/06/2023 tanggal 8 Mei 2023 Hal Permohonan Surat Tugas dan SPD untuk Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin pada 22 – 23 Juni 2023 dengan tema "Workshop Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan untuk Mencapai Akreditasi Unggul Pada Lembaga Pendidikan Di Pondok Pesantren Al Muhajirin Antang Kabupaten Kuala Kapuas", maka untuk ini kami tugaskan Pejabat/Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemanggilan Peserta tersebut;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat tugas ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Dasar : a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kepada :

Memberi Tugas

No.	Nama	Gol.	Pangkat/Jabatan
1.	Drs. H. Muhammad Yuseran, M.Pd. NIP: 196902211994031001	IV/a	Lektor Kepala/ Dosen pada FTK UIN Antasari Banjarmasin.
2.	Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I. NIP: 197602181997031001	IV/b	Lektor Kepala/ Dosen pada FTK UIN Antasari Banjarmasin.
3.	Nauriatul Muharramah, S.E.I., M.Pd.I. NIDN. 2028098601	III/c	Lektor/ Dosen pada FTK UIN Antasari Banjarmasin.
4.	Sitti Rahmasari, M.Pd. NIDN: 2017049001	III/c	Lektor/ Dosen pada FTK UIN Antasari Banjarmasin.
5.	Miftahul Aulia NIM. 190101050657	III/c	Mahasiswa (i) pada FTK UIN Antasari Banjarmasin.

- Untuk : 1. Mengikuti Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin pada 22 – 23 Juni 2023 di Kabupaten Kuala Kapuas.
2. Setelah kegiatan selesai, kepada yang bersangkutan agar segera melaporkan hasil kegiatannya kepada pimpinan.

Banjarmasin, 9 Juni 2023

Dr. H. Hamdan, M.Pd
NIP. 196804051993031005

RENCANA JANGKA PANJANG

Madrasah Aliyah Swasta Al-Muhajirin Antang (2023-2039)

**Kab. Kapuas
Kalimantan Tengah**

PENGESAHAN
RENCANA JANGKA PANJANG (RJP)
Madrasah Aliyah Swasta
Al-Muhajirin Antang
(2023-2039)

Kepala MAS Al-Muhajirin Antang

Rosa Forestryana Ardi, S.Pd

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Antang

H. Sugian Nor, S.Pd.I

Kata Pengantar

Alhamdulillah penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP) Madrasah Aliyah Swasta Al-Muhajirin Antang telah selesai. Rencana Jangka Panjang (RJP) ini disusun sebagai arah pengembangan arah selama 5 kali 4 tahun. Kami berharap semua kebijakan selalu merujuk kepada dokumen ini, sehingga visi 2043 dapat tercapai. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RJP ini.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung proses penyusunan RJP ini. Tanpa dukungan Bapak/Ibu RJP ini akan mustahil dapat diselesaikan.

Demikian disampaikan. Terima kasih.

Kepala MAS Al-Muhajirin Antang

Rosa Forestryana Ardi, S.Pd

Kondisi Internal dan Eksternal

Strengths

1. Memiliki fasilitas asrama;
2. Melaksanakan Program Tahfidz Alquran;
3. Melaksanakan pendidikan formal
4. Program Takhasus Diniyah
5. Memiliki santri yang berprestasi tingkat nasional.

Weaknesses

1. Sarana Prasarana Kurang Memadai
2. Latar belakang pendidikan guru sebagian tidak relevan
3. Sumber pembiayaan tidak memiliki donatur tetap
4. Kurangnya kemampuan guru dalam Teknologi Informasi

Opportunities

1. Dukungan masyarakat besar;
2. Minat masyarakat yang tinggi terhadap Program Tahfidz.

Threats

1. Lembaga pendidikan lain juga memiliki program tahfizh;
2. Kemampuan ekonomi masyarakat yang terbatas;
3. Adanya pesantren lain yang menjadi kompetitor.

Visi

Madrasah Aliyah Swasta Al-Muhajirin Antang berkomitmen untuk menjadi madrasah aliyah swasta bereputasi regional dalam meluluskan santri tahfiz berilmu, bertakwa, dan berprestasi dalam masyarakat global

Misi

Untuk mencapai visi, Madrasah Aliyah Swasta Al-Muhajirin Antang akan

1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas, mendorong kreativitas, inovasi, dan kolaborasi;
2. melaksanakan pendidikan berasrama untuk meningkatkan keimanan, akhlak, dan pembiasaan beribadah;
3. Melaksanakan proses pembelajaran menghafal Alquran yang menyenangkan dengan metode mutakhir;
4. Meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran;
6. Mengembangkan pengelolaan madrasah yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Membangun hubungan dan dukungan orang tua dan pemangku kepentingan lain.

Tujuan

Lulusan Madrasah Aliyah Swasta Al-Muhajirin Antang akan

1. mampu menghafal Alquran;
2. memiliki kemampuan akademik untuk mengikuti pendidikan tinggi di perguruan tinggi terkemuka;
3. memiliki akhlak mulia sesuai tuntunan Alquran dan Hadist;
4. memiliki keterampilan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

Core Value

Nilai inti (core value) merupakan kepercayaan fundamental dari warga madrasah yang menjadi arah perilaku

Integritas

Kejujuran dan kebenaran yang terefleksi dalam perkataan dan perbuatan.

Inovatif

Selalu berusaha menciptakan hal baru dan melakukan pengembangan secara terus menerus untuk menjawab permasalahan lokal, nasional, dan global.

Konsisten

Ketetapan dan kemantapan sehingga dapat melakukan sesuatu terus menerus.

Keberlanjutan

Memastikan kesehatan pribadi tetap terpelihara. Budaya lokal dan kelestarian alam terjaga sehingga dapat bertahan selama mungkin dan dinikmati generasi akan datang.

Adil

Memperlakukan orang lain sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan mereka.

Menyenangkan

Mengembangkan lingkungan madrasah yang menyenangkan dan penuh kegembiraan.

MILESTONE

...alusan hapal 30 Juz dan
...melanjutkan ke perguruan tinggi

2039

2035

50% santri berasal dari luar
Kalimantan Tengah

2031

Semua santri mampu
menggunakan Bahasa Arab atau
Inggris dalam pergaulan

2027

Terakreditasi Unggul

1. Pengembangan kurikulum dan sumber daya manusia;
2. Peningkatan sarana pembelajaran;
3. Pemberdayaan Penjaminan Mutu

2023
Start

PENUTUP

Demikian, rencana jangka panjang ini disusun untuk menjadi pedoman

